

Ieder het juiste advies voortgezet onderwijs?

SAMENVATTING

De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs vormt een cruciaal transitie-moment in de schoolloopbaan. De keuze voor een type voortgezet onderwijs wordt in sterke mate vastgelegd met het advies van de leerkracht van groep 8. Daarnaast wordt ook gebruikgemaakt van een 'tweede gegeven', meestal de Cito Eindtoets.

De afgelopen jaren werd soms geconstateerd dat bepaalde groepen leerlingen een lager of hoger advies krijgen dan op basis van hun toetsprestaties verwacht zou worden. Vooral allochtone leerlingen zouden 'ondergeadviseerd' worden, dus een te laag advies ontvangen.

Met behulp van gegevens van het COOL⁵⁻¹⁸ cohort-onderzoek (7269 leerlingen, 443 klassen) is nagegaan of er sprake is van onder- of overadvisering van bepaalde sociaal-etnische groepen van leerlingen.

Uit variantie- en multilevel-analyses blijkt dat het advies bijna altijd in overeenstemming is met de toetsprestaties van de leerlingen. Er is ook geen sprake van onderadvisering van allochtone leerlingen.

Wanneer kinderen na het basisonderwijs overstappen naar het voortgezet onderwijs, is dat waarschijnlijk het meest bepalende transitie-moment in hun schoolloopbaan

1 Het advies voortgezet onderwijs

1.1 De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs

Wanneer kinderen na het basisonderwijs overstappen naar het voortgezet onder-

wijs, is dat waarschijnlijk het meest bepalende transitie-moment in hun schoolloopbaan. Zeker wanneer de mogelijkheden tot het zogenoemde stapelen beperkt zijn, is het van belang meteen een optimale keuze te maken, dat wil zeggen de keuze voor een type voortgezet onderwijs dat het beste aansluit bij de capaciteiten van de leerling. Deze keuze is slechts tot op zekere hoogte een vrije keuze; ze wordt in sterke mate vastgelegd met het advies dat de leerkracht of directeur van de basisschool geeft. Dat advies is weer gebaseerd op een inschatting van vooral de cognitieve capaciteiten, maar daarnaast vaak ook op zaken als motivatie en interesses en mogelijke ondersteuning in de thuissituatie. Dit laatste is weer sterk verweven met het sociale en etnische herkomstmilieu van de leerling: in hogere en autochtone milieus zijn er doorgaans meer mogelijkheden tot ondersteuning. Bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs wordt, naast het advies, ook gebruikgemaakt van een 'tweede gegeven'. Dat kan de uitkomst van een schoolvorderingenonderzoek zijn, of van een intelligentieonderzoek, of van een toelatingsexamen. Op verreweg de meeste basisscholen wordt gebruikgemaakt van een eindtoets, doorgaans die van het Cito.

Bij de totstandkoming van het advies en de uiteindelijke keuze zijn behalve de leerling zelf en de groepsleerkracht nog andere partijen betrokken. De ontvangende scholen voor voortgezet onderwijs stellen bijvoorbeeld soms eisen wat betreft de minimumscore op een eindtoets; ouders hebben specifieke wensen met betrekking tot wat voor hen nog een ac-

ceptabel minimumniveau is; en vriendjes en vriendinnetjes oefenen groepsdruk uit om samen naar een school te gaan die 'cool' is (Driessen, 2005).

1.2 Discrepanties tussen prestaties en adviezen

Het advies van de basisschool wordt dus door meerdere factoren bepaald. Een gevolg daarvan is dat de (statistische) samenhang tussen de cognitieve capaciteiten, zoals gemeten met een eindtoets, en het advies niet perfect is. Driessen en Doesborgh (2005) en Driessen en Smeets (2007, 2011) hebben op basis van grootschalige, landelijke gegevens berekend dat ruim twee derde van de verschillen in advieshoogte kan worden toegeschreven aan de resultaten op taal-, reken- en leestoetsen of de eindtoets. Een derde komt dus op het conto van andere invloeden. Het Cito verrichtte onderzoek onder scholen voor voortgezet onderwijs naar de relatie tussen het advies van de basisschool en het advies op basis van de Cito-score (Van der Lubbe, Verhelst, Heuvelmans & Staphorsius, 2005). Het bleek dat beide voor 86% van de leerlingen overeenstemden. Wanneer er sprake was van een discrepantie, ging 8% van de scholen voor voortgezet onderwijs louter af op het advies van de basisschool en minder dan 1% op het Cito-advies; de helft van de scholen voor voortgezet onderwijs overlegde met de basisschool en als die een aannemelijke verklaring had, werd het advies van de basisschool gevolgd. Luyten en Bosker (2004) concludeerden aan de hand van een reeks studies naar de relatie tussen de score op de Cito Eindtoets en het advies voortgezet onderwijs dat er een trend waarneembaar is dat de gemeten capaciteiten een steeds prominentere rol zijn gaan spelen. Eerder constateerden Tesser en Iedema (2001) ook al dat de adviezen in steeds sterkere mate op de gemeten prestaties werden gebaseerd. Niettemin zijn er bij de advisering soms forse discrepanties tussen prestaties en advies, zowel bij

individuele leerlingen als bij bepaalde categorieën van leerlingen. Twee soorten afwijkingen doen zich voor, namelijk 'overadvisering' en 'onderadvisering'. In het eerste geval ontvangt een leerling een advies dat hoger ligt dan dat van leerlingen met vergelijkbare prestaties; in het tweede geval krijgt een leerling een lager advies dan leerlingen met vergelijkbare prestaties.

1.3 Van over- naar onderadvisering?

Eind jaren 80 wees De Jong (1987) op basis van Rotterdamse gegevens op het bestaan van overadvisering. Hij liet zien dat allochtone leerlingen bij gelijke prestaties een hoger advies kregen dan hun autochtone jaargenoten. Analyses van Driessen (1991), die gebruikmaakte van landelijke gegevens, bevestigden dit beeld. In deze en de daarna rond dit thema uitgevoerde analyses ging het meestal niet om de vraag of er überhaupt sprake was van overadvisering, maar of er een systematische relatie was met de etnische herkomst van de leerlingen (i.c. hogere adviezen bij allochtone leerlingen). Voor het bestaan van een dergelijke etnische overadvisering werden verschillende verklaringen gegeven, waarbij drie niveaus kunnen worden onderscheiden, namelijk het niveau van de leerling, van de klas en school, en van de bredere context.

Een verklaring op *het niveau van de leerling* die aanvankelijk vaak werd gegeven is dat leerkrachten bij hun advisering nadrukkelijk negatieve effecten van de migratiegeschiedenis van de kinderen verdisconteren. Zij schatten dan in dat die leerlingen ondanks hun nog ontoereikende Nederlandse taalvaardigheid toch over voldoende intellectuele capaciteiten beschikken om met succes een hoger niveau van voortgezet onderwijs aan te kunnen dan hun toetsprestaties suggereren. De leerkrachten laten dus het door hen bij de leerlingen veronderstelde potentieel zwaarder meewegen dan hun feitelijke resultaten op een taalttest (De

Jong, 1987). Leerkrachten kunnen ook niet-cognitieve aspecten als motivatie, inzet en houding zwaarder laten wegen dan de toetsuitslag. Zij geven de betreffende leerlingen het voordeel van de twijfel, omdat ze ervan uitgaan dat die het met hard werken en steun uit de omgeving uiteindelijk waarschijnlijk wel zullen redden (Kerkhoff, 1988). Een andere verklaring is dat leerkrachten bang zijn van discriminatie te worden beticht wanneer ze veel allochtone leerlingen lage adviezen zouden geven (Driessen & Doesborgh, 2005).

Verklaringen op *het niveau van de klas of school* hebben meestal te maken met de samenstelling van de leerlingenpopulatie. Achterliggend idee is dat het oordeel van de leerkracht over een individuele leerling wordt beïnvloed door de relatieve positie die die leerling inneemt in de klas, het zogenoemde ‘frog-pond’-effect (Davis, 1966). Volgens deze verklaring houden leerkrachten bij de beoordeling van hun leerlingen een bepaalde rangorde aan.

Daardoor krijgen iets betere leerlingen in een klas met een voornamelijk laag prestatieniveau gemakkelijker een relatief hoger advies dan leerlingen met vergelijkbare prestaties in een klas met een hoog niveau (Driessen, 2007). Het prestatieniveau van de klas wordt op zijn beurt sterk bepaald door de sociale en etnische samenstelling van de leerlingenpopulatie. Allochtone en lager milieu kinderen presteren gemiddeld lager dan autochtone kinderen uit hogere sociaaleconomische milieus. Naarmate er sprake is van een concentratie van de eerstgenoemde categorie van kinderen, ligt ook het prestatieniveau van die klas lager en zal er ten gevolge van het ‘frog-pond’-effect eerder overadvisering plaatsvinden.

Op *het niveau van de bredere context* wordt erop gewezen dat overadvisering ook een typisch grootstedelijk fenomeen zou kunnen zijn. Dronkers, Van Erp, Robijns en Roeveland (1998) toonden aan dat, ook nadat rekening is gehouden met relevante leerling- en schoolken-

merken, vooral in de grote steden sprake is van overadvisering. Volgens hen kan dit mede worden toegeschreven aan de specifieke leefstijl en het meer assertieve klimaat in die steden en de daaruit voortvloeiende pressie van ouders. Leerkrachten hebben er minder gezag en ouders komen eerder op voor hun (vermeende) rechten. Ouders nemen er tegenwoordig niet zonder meer genoegen mee wanneer hun kind een vmbo-advies krijgt en eisen dat de leerkracht een hoger advies geeft (Mulder & Suhre, 1995). Verschillen in advisering zouden daarnaast ook kunnen worden teruggevoerd op het kleinere aandeel laaggeschoolde autochtone ouders en het grotere aandeel allochtone ouders in de grote steden.

de discussie rond de discrepantie tussen cognitieve capaciteiten en advies richt zich voornamelijk op de categorie allochtone leerlingen

Uit enkele vanaf de tweede helft van de jaren 90 uitgevoerde studies bleek dat de overadvisering van allochtone leerlingen substantieel was verminderd, dan wel geheel was verdwenen (Dagevos, Gijsberts & Van Praag, 2003). Claassen en Mulder (2003) concludeerden dat de in 1988 en 1992 nog geconstateerde overadvisering in 2000 was omgeslagen in onderadvisering. Tesser en Iedema (2001) vermoedden dat dit het gevolg was van procedure-afspraken die ondertussen in de grote steden waren gemaakt om het advies beter af te stemmen op de prestaties. Maar er zijn natuurlijk nog andere verklaringen mogelijk. Een afname valt bijvoorbeeld ook te verwachten omdat er steeds minder allochtone kinderen (en ouders) zijn die niet in Nederland zijn geboren. Leerkrachten hebben in de loop der jaren ook steeds meer ervaring met allochtone leerlingen opgedaan en daarom een betere kijk op hun reële capaciteiten en mogelijkheden gekregen. Verder is er het afgelopen decennium

het een en ander veranderd in het politieke klimaat en in de publieke discussie, vooral over onderwerpen op het gebied van immigratie en integratie die eerder nog in de taboesfeer lagen. Wellicht zijn leerkrachten daardoor minder geneigd om allochtone leerlingen anders te adviseren dan autochtone leerlingen. Een laatste punt is dat, omdat scholen voor voortgezet onderwijs steeds meer in het openbaar worden afgerekend op hun rendement, zij ook wat kritischer zijn geworden in hun toelatingsbeleid (Driessen, 2006; Kuyper, Suhre, Jansen & Pijl, 2000). Dat kan consulenties hebben voor de wijze waarop basisscholen adviseren. Wellicht zijn zij zelf door het aangescherpte toelatingsbeleid ook wat kritischer geworden en varen ze meer op de feitelijke prestaties dan op het potentieel van leerlingen.

Zoals al eerder opgemerkt, richt de discussie rond de discrepantie tussen cognitieve capaciteiten en advies zich voornamelijk op de categorie allochtone leerlingen (vgl. Koeslag & Dronkers, 1994). Mulder, Roeleveld, Van der Veen en Vierke (2005) wezen er echter op dat, terwijl de overadvisering van allochtone leerlingen in 2002 verdwenen was, er op dat moment wel sprake was van onderadvisering en dat die zich bij autochtone achterstandsleerlingen sterker voordeed dan bij allochtone achterstandsleerlingen (zie ook Claassen & Mulder, 2003). In een latere studie van Claassen en Mulder (2006) werd dezelfde conclusie getrokken.

In 2007 werd er in de media uitvoerig aandacht besteed aan een onderzoek waaruit zou blijken dat er in de gemeente Amsterdam sprake was van onderadvisering van bepaalde groepen allochtone leerlingen (Babeliowsky & Den Boer, 2007; Gemeente Amsterdam, 2007a, b). Hoewel al snel bleek dat het om een wat uit zijn verband gerukte conclusie ging en het hooguit een beperkte en selecte groep van allochtonen betrof,

vormde deze aandacht toch aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek. De hoofdvraag van dat onderzoek (Driessen & Smeets, 2007) luidde of er bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs sprake is van een correcte advisering, ofwel of leerlingen een advies krijgen dat aansluit bij hun capaciteiten zoals gemeten via toetsen. Een belangrijke aanvullende vraag luidde of er daarbij eventueel verschillen waren tussen Amsterdam, de overige grote gemeenten en Nederland als geheel. Voor de analyses werd gebruikgemaakt van grootschalige, landelijke gegevensbestanden. De resultaten van die studie lieten zien dat er verschillen zijn in advieshoogte tussen gemeentetypen: in de grotere steden worden gemiddeld genomen lagere adviezen gegeven. Wanneer echter rekening wordt gehouden met verschillen in toetsprestaties verdwijnen deze verschillen. Met uitzondering van de zeer heterogene categorie 'overige allochtone leerlingen' werden, gegeven de toetsprestaties, allochtone leerlingen ook niet anders geadviseerd dan autochtone leerlingen. Het antwoord op de hoofdvraag luidde dan ook dat er geen sprake was van systematische onderadvisering van onderscheiden etnische groepen in verschillende gemeentetypen.

1.4 Gevolgen van en bezwaren tegen over- en onderadvisering

Zowel over- als onderadvisering worden in het algemeen als een ongewenst iets beschouwd, omdat ze tot negatieve gevolgen zouden kunnen leiden. Vergeleken met leerlingen die wel in overeenstemming met hun prestaties zijn geadviseerd, starten bijvoorbeeld overgeadviseerde leerlingen in principe meteen al met een achterstand in het voortgezet onderwijs. Tesser en Iedema (2001) zagen overadvisering daarom als een belangrijke oorzaak voor hun lagere rapportcijfers en hogere drop-out percentage in het voortgezet onderwijs. Andere onderzoekers zijn echter minder pessimistisch; volgens

hen zijn er ook aanwijzingen dat overadvisering op de wat langere termijn niet altijd negatief hoeft uit te pakken. Het kan voor leerlingen ook een extra uitdaging en stimulans zijn om hun ambities waar te maken en boven hun niveau uit te stijgen (Hustinx, 2002; Koeslag & Dronkers, 1994). Ook nuanceerden Mulder (1993) en Mulder en Suhre (1995) de conclusie van Tesser en Iedema (2001). Uit hun analyse bleek namelijk dat de ongunstiger loopbaan van allochtone leerlingen niet zozeer het gevolg was van een te hoog advies, maar van een te hoge schoolkeuze. Die keuze wordt gemaakt door ouders die vaak onvoldoende zicht hebben op wat er bij de kinderen zelf en in hun thuissituatie voor nodig is om een dergelijke keuze ook te kunnen waarmaken (Smit, Driessen & Doesborgh, 2005; Van der Veen, 2001). Veel leerlingen die te hoog hebben gekozen, blijven zitten. Een te hoge schoolkeuze kan ook aanleiding geven tot motivatieverlies en ondermaats presteren. Van der Werf en Kuyper (2004) concludeerden dat na de invoering van het vmbo, basisscholen hogere adviezen zijn gaan geven. Zij veronderstellen dat dit zou kunnen komen door druk van de ouders die per se niet willen hebben dat hun kind naar het vmbo gaat. Van der Werf en Kuyper signaleren dat de betreffende leerlingen als brugklasser lager scoren op toetsen dan hun voorgangers. De scholen passen hun lesniveau echter niet aan: in het derde leerjaar zijn de prestaties even hoog als vóór de invoering van het vmbo. Dat dit niveau even hoog blijft wordt veroorzaakt doordat de leerlingen tussentijds vaker dan voorheen zijn uitgevallen en afgestroomd naar een lager schooltype (Kuyper & Van der Werf, 2005). Dit duidt dus op negatieve gevolgen van overadvisering. Er zijn echter ook aanwijzingen voor negatieve gevolgen van onderadvisering. De Boer, Bosker en Van der Werf (2007) lieten zien dat deze gevolgen voor het succes in het voortgezet onderwijs fors kunnen zijn. Volgens deze onderzoekers

bedraagt het verschil tussen de categorie sterkst ondergeadviseerde en de categorie sterkst overgeadviseerde leerlingen met betrekking tot het bereikte niveau voortgezet onderwijs 1.35 onderwijsjaar, waarvan -0.73 onderwijsjaar voor rekening komt van de ondergeadviseerde leerlingen en + 0.63 voor rekening van de overgeadviseerde leerlingen. Hierbij doen zich overigens geen verschillen voor tussen allochtone en autochtone leerlingen. Leerlingen die worden ondergeadviseerd worden daarmee blijvend op achterstand gezet.

Onderadvisering kan ook gezien worden als een vorm van onderbenutting of verspilling van talent (Driessen, Mooij & Doesborgh, 2007; Mulder, Roeleveld & Vierke, 2007). Zeker in een land als Nederland dat sterk afhankelijk is van een bloeiende kenniseconomie is het belangrijk zo efficiënt en effectief mogelijk een uitgebreid kenniskader op te bouwen en in stand te houden. Uit het onderzoek van Mulder et al. (2007) bleek dat er bij circa 5% van de leerlingen sprake is van onderbenutting in termen van onderadvisering (dat wil zeggen een lager advies dan wat past bij de toetsscores). Dat betekent dat niet alle potentieel wordt benut.

Men kan ook vanuit een politiek-filosofisch perspectief bezwaar hebben tegen over- en onderadvisering. Dit kan namelijk worden opgevat als een afwijking van het meritocratische principe. Volgens dat principe zou het innemen van een bepaalde (maatschappelijke) positie louter bepaald mogen worden door iemands capaciteiten, talenten en inzet, kortom iemands competenties; factoren als sekse, sociaal milieu en etnische herkomst zouden daarbij dan geen rol mogen spelen (Luyten & Bosker, 2004). Er kunnen hier twee interpretaties van dit principe worden onderscheiden: een brede en een beperkte. Bij de brede interpretatie worden behalve cognitieve competenties, ook niet-cognitieve competenties meegenomen als indicatoren voor het bepalen van

het advies. De omschrijving van 'niet-cognitieve competenties' is ruim, maar vaak worden er aspecten als inzet en motivatie mee bedoeld. Bij de beperkte interpretatie wordt louter gekeken naar het effect van de cognitieve competenties, in casu toetsprestaties, op het advies (Tesser & Iedema, 2001). Volgens die laatste benadering zou de samenhang tussen toetsprestaties en advies dus perfect moeten zijn; volgens de eerste benadering hoeft dat niet het geval te zijn en is er ook een samenhang met bijvoorbeeld inzet en motivatie. Wanneer de samenhangen tussen de cognitieve (en eventueel niet-cognitieve) competenties enerzijds en het advies anderzijds niet perfect zijn, wordt gesproken van een afwijking van het meritocratische principe.

krijgen sommige categorieën van leerlingen lagere dan wel hogere adviezen dan op basis van de prestaties verwacht zou worden?

2 Vraagstelling en methode

De vraag die centraal staat is of er ten aanzien van sommige categorieën van leerlingen sprake is van onder- of overadvisering, of, anders geformuleerd: krijgen sommige categorieën van leerlingen lagere dan wel hogere adviezen dan op basis van de prestaties verwacht zou worden? Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruikgemaakt van gegevens die in schooljaar 2007/08 zijn verzameld bij de eerste meting van het COOL⁵⁻¹⁸ cohortonderzoek (Driessen, Mulder, Ledoux, Roeleveld & Van der Veen, 2009). Aan deze meting hebben 550 basisscholen deelgenomen met in totaal ruim 38.000 leerlingen in de groepen 2, 5 en 8. COOL bevat een oververtegenwoordiging van scholen met veel leerlingen uit achterstandssituaties. Deze keuze garandeert dat er ook voor relatief kleine categorieën van leerlingen betrouwbare uit-

spraken kunnen worden gedaan. Het bestand waarop de analyses zijn verricht bevat de leerlingen uit groep 8 die aan de Cito-toets hebben deelgenomen, namelijk 7269 leerlingen in 443 klassen van 366 scholen.

Er zijn verschillende soorten gegevens geanalyseerd: het advies voortgezet onderwijs en de scores op de Cito Eindtoets; niet-cognitieve leerlingkenmerken (zoals attitude en gedrag), verkregen via leerkrachtbeoordelingen; achtergrondgegevens van de leerlingen, afkomstig uit de schooladministratie; klas-, school- en contextuele kenmerken, verkregen via aggregatie van leerlingkenmerken, respectievelijk via de scholen. In Tabel 1 volgt een overzicht met een toelichting op die kenmerken. Met betrekking tot de sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen is wat meer uitleg op zijn plaats. Voor deze achtergrond zijn de zogenoemde leerlinggewichten uit het Onderwijsachterstandenbeleid als vertrekpunt genomen. Uitgangspunt is: hoe hoger het gewicht, hoe groter de achterstand, en hoe meer extra geld een school krijgt om die te bestrijden. Tot 2006 werden daarbij nog etnische herkomst en ouderlijk opleidingsniveau onderscheiden; momenteel is alleen het opleidingsniveau nog relevant voor de bepaling van dat gewicht.

Op basis van deze gegevens zijn de volgende categorieën gevormd (in feite een combinatie van de oude en nieuwe gewichtenregeling):

- aut. 1.0 ho: autochtoon, nu gewicht 1.0; beide ouders meer dan lbo, minstens één ho
- aut. 1.0 mbo: autochtoon, nu gewicht 1.0; beide ouders meer dan lbo, maar geen ho
- aut. 1.25 ex: vroeger gewicht 1.25, nu 1.0; één ouder max. lbo, de ander meer
- aut. 1.25 0.3: vroeger gewicht 1.25, nu 0.3; beide ouders max. lbo
- aut. 1.25 1.2: vroeger gewicht 1.25, nu 1.2; beide ouders max. lbo, ten minste één max. lo

- all. 1.0 ho: autochtoon, nu gewicht 1.0; beide ouders meer dan lbo, minstens één ho
- all. 1.0 mbo: autochtoon, nu gewicht 1.0; beide ouders meer dan lbo, maar geen ho
- all. 1.9 ex: vroeger gewicht 1.9, nu 1.0; één ouder max. lbo, de ander meer
- all. 1.9 0.3: vroeger gewicht 1.9, nu 0.3; beide ouders max. lbo
- all. 1.9 1.2: vroeger gewicht 1.9, nu 1.2; beide ouders max. lbo, ten minste één max. lo.

3 Resultaten

3.1 Verschillen tussen sociaal-etnische categorieën

Hierna volgen in Tabel 2 allereerst de resultaten van een analyse waarbij de samenhangen tussen enerzijds het advies en de cognitieve en niet-cognitieve competenties en anderzijds de sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen zijn onderzocht. Nagegaan wordt of er relevante verschillen zijn tussen de onderscheiden categorieën. Een verschil wordt als relevant beschouwd bij een *eta* van minimaal 0.15.

Tabel 1 **Overzicht variabelen**

Advies	(1) vmbo pro-bbl, (2) vmbo bbl-kbl, (3) vmbo kbl-tl, (4) vmbo tl-havo, (5) havo/vwo-vwo
Cito Eindtoets	
Onderpresteren	Schaal; 3 items: (1) beslist onwaar ... (5) beslist waar
Gedrag	Schaal; 4 items: (1) - (5)
Werkhouding	Schaal; 3 items: (1) - (5)
Afhankelijkheid	Schaal; 5 items: (1) - (5)
Conflict	Schaal; 5 items: (1) - (5)
Nabijheid	Schaal; 5 items: (1) - (5)
Ouderbetrokkenheid	Schaal; 3 items: (1) - (5)
Extravert vs. introvert Onverdraagzaam vs. verdraagzaam Ordelijk vs. niet-ordelijk Emotioneel vs. niet-emotioneel Autonoom vs. niet-autonoom	Five Factor Personality Inventory; 5-puntsschaal
Sociaal-etnische achtergrond	10 categorieën: combinatie etniciteit en ouderlijk opleidingsniveau o.b.v. gewichtenregeling Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Sekse	(0) jongen, (1) meisje
Loopbaanvertraging	(0) nee, (1) ja
Percentage autochtone achterstandsl leerlingen in de klas Percentage allochtone achterstandsl leerlingen in de klas Cognitief niveau van de klas Gemeentegrootte van de plaats van vestiging school	Gemiddelde prestaties op drie toetsen (z-score) (1) G3, (2) G32, (3) overig

Als het gaat om de adviezen zien we dat er redelijk grote verschillen bestaan tussen de onderscheiden categorieën ($\eta^2 = 0.41$). Op de eerste plaats zijn er - gemiddeld genomen - geen verschillen tussen de nieuwe autochtone en allochtone gewichtscategorieën; de lichte en zware achterstandscategorieën (0.3 en 1.2) hebben allemaal een gemiddelde van 2.7. Er doen zich daarentegen wel verschillen voor tussen de autochtonen en allochtonen met het gewicht 1.0 (voor ho 4.1 vs. 3.8, resp. voor mbo 3.6 vs. 3.2). Het verschil tussen de 1.25 ex en 1.9 ex categorie is met 3.2 vs. 3.1 marginaal. De grootste verschillen worden veroorzaakt doordat er onder de beide 1.0-categorieën zeer grote verschillen zijn tussen autochtonen en allochtonen. Krijgt bijvoorbeeld binnen de autochtone 1.0 ho-categorie 1.9% een pro-advies, binnen de allochtone tegenhanger gaat het om 5.8%. En krijgt binnen de autochtone

1.0 ho-categorie 5.2% een bbl-advies, binnen de allochtone tegenhanger is dat 9.1%. Aan de andere kant krijgt 45.6% van de autochtone 1.0 ho-categorie een havo-vwo advies, tegen slechts 33.2% van allochtone 1.0 ho-categorie. Deze bevindingen maken duidelijk dat er enerzijds binnen sterk verschillende achterstandscategorieën (0.3 en 1.2, zowel autochtoon als allochtoon) slechts relatief geringe verschillen bestaan in adviezen, terwijl er anderzijds tussen gelijke niet-achterstandscategorieën (1.0) sterke (etnische) verschillen bestaan in adviezen. Verder zien we dat de scores op de Cito Eindtoets binnen zowel de autochtone als de allochtone categorieën monotoon teruglopen, en tevens dat daarbij de allochtonen (m.u.v. de categorie 1.9 1.2) steeds lager scoren dan de autochtonen. Binnen de twee blokken met niet-cognitieve competenties zijn de verschillen tussen de OAB-categorieën in het alge-

Tabel 2 **Advies, cognitieve en niet-cognitieve competenties, naar OAB-categorie (gemiddelden)**

	OAB autochtoon					OAB allochtoon					tot.	eta
	1.0 ho	1.0 mbo	1.25 ex	1.25 0.3	1.25 1.2	1.0 ho	1.0 mbo	1.9 ex	1.9 0.3	1.9 1.2		
Advies	4.1	3.6	3.2	2.7	2.7	3.8	3.2	3.1	2.7	2.7	3.3	0.41
Cito Eindtoets	539.4	535.1	532.3	529.0	526.5	535.3	531.3	530.5	527.9	527.8	532.8	0.40
Onderpresteren	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.5	2.6	2.5	2.7	2.6	2.5	0.11
Gedrag	3.8	3.7	3.7	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	0.12
Werkhouding	3.6	3.5	3.4	3.2	3.2	3.6	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	0.15
Afhankelijkheid	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.0	2.1	2.2	2.3	2.2	2.1	0.13
Conflict	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	0.12
Nabijheid	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.4	3.4	3.3	3.5	0.10
Ouderbetrokkenheid	4.1	3.8	3.6	3.3	2.9	3.8	3.4	3.3	3.0	2.8	3.5	0.44
Extrovert - introvert	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.7	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	0.04
Onverdraagzaam - verdraagzaam	3.7	3.6	3.5	3.4	3.2	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	0.12
Ordelijk - niet-ordelijk	2.7	2.8	2.9	3.1	3.1	2.6	2.8	2.7	2.8	2.9	2.8	0.11
Emotioneel - niet-emotioneel	3.0	2.9	2.8	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.0	2.9	0.10
Autonoom - niet-autonoom	2.4	2.6	2.8	2.9	3.0	2.4	2.6	2.8	2.8	2.8	2.7	0.18
Loopbaanvertraging (%)	13.7	16.5	21.0	31.5	36.9	20.3	29.5	36.9	40.2	45.8	25.4	0.25

meen betrekkelijk klein. Bij het eerste blok niet-cognitieve competenties treden opvallend grote verschillen op met betrekking tot de inschatting van de leerkracht over de ouderbetrokkenheid ($\eta^2 = 0.44$). Het verschil tussen de hoogste en laagste autochtone OAB-categorie bedraagt liefst 1.3 standaarddeviatie; voor de allochtonen gaat het om 1.1 standaarddeviatie. Bij het tweede blok zijn er verschillen wat betreft het kenmerk autonomie ($\eta^2 = 0.18$). Volgens hun leerkrachten zijn autochtone en allochtone niet-achterstandskinderen wat autonomer dan achterstandskinderen.

Er zijn wel grote verschillen in loopbaanvertraging: naarmate de achterstand groter is, is de vertraging ook groter, en bovendien is de vertraging onder allochtonen veel groter dan onder autochtonen. Bij de autochtonen heeft de ongunstigste categorie bijna drie keer zo vaak vertraging opgelopen als de gunstigste categorie; bij de allochtonen is het ruim twee keer zo vaak.

3.2 Onder- of overadvisering?

Voor het opsporen van onder- of overadvisering maken we gebruik van het multilevel-programma MLwiN 2.20 (Rasbash, Steele, Browne & Goldstein, 2009). De scores op de Cito Eindtoets staan daarbij centraal. In deze analyses worden acht modellen getoetst, die als volgt worden opgebouwd:

- 0 Welk deel van de verschillen in advies heeft te maken met verschillen tussen leerlingen, en welk met verschillen tussen klassen?
- 1 Wat zijn de verschillen in advies naar OAB-categorie?
- 2 Resteren er nog verschillen in advies tussen de OAB-categorieën nadat rekening wordt gehouden met cognitieve competenties, i.c. toetsprestaties?
- 3 Als 2, maar nu nadat rekening wordt gehouden met niet-cognitieve competenties.

- 4 Als 2, maar nu met zowel cognitieve als niet-cognitieve competenties samen.
- 5 Als 4, maar nu met toevoeging van enkele leerlingkenmerken.
- 6 Als 5, maar nu met toevoeging van enkele klaskenmerken.
- 7 Als 6, maar nu met toevoeging van het contextkenmerk gemeentegrootte.

De resultaten van de analyses staan in Tabel 3. De tabel vermeldt de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten. Wanneer een coëfficiënt statistisch significant is op 0.001-niveau is die vet gezet, en wanneer die significant is op 0.01-niveau is die cursief gezet. In verband met het grote aantal leerlingen dient hier eigenlijk $p < 0.001$ als criterium te worden aangehouden (vgl. Luyten & Bosker, 2004). Bij de dichotome en categorale kenmerken is steeds aangegeven wat de referentiecategorie ('ref.') is. Onder in de tabel is vermeld hoeveel procent van de variantie in het advies wordt verklaard, respectievelijk additioneel wordt verklaard door toevoeging van extra variabelen in het model. Door de specifieke opbouw (in model 2 alleen cognitieve competenties, in model 3 alleen niet-cognitieve competenties) gaat het om de volgende modelvergelijkingen: model 1 ten opzichte van 0; 2 ten opzichte van 1; 3 ten opzichte van 1; 4 ten opzichte van 2; 5 ten opzichte van 4; 6 ten opzichte van 5; 7 ten opzichte van 6. Om tot een eenvormige presentatie te komen, zijn de scores voor de percentages autochtone en allochtone achterstandsleerlingen door 10 gedeeld, zodat deze coëfficiënten de verandering in advies per 10 procent verandering in het aandeel autochtone, respectievelijk allochtone achterstandsleerlingen uitdrukt.

Onder het 0-model zien we dat ongeveer 12% van de verschillen in advieshoogte te maken heeft met verschillen tussen klassen en 88% met verschillen tussen leerlingen.

Onder model 1 staan de adviezen per OAB-categorie weergegeven in termen van afwijkingsscores ten opzichte van de referentiecategorie (i.c. autochtoon 1.0 mbo). Op de categorie allochtoon 1.0 ho-

ger onderwijs na zijn alle effecten sterk significant. Opnieuw wordt duidelijk dat er tussen de huidige lichte en zware achterstandscategorieën (0.3 en 1.2, ongeacht de etnische herkomst) geen

Tabel 3 **Resultaten multilevel-analyse advies voortgezet onderwijs, met de Cito Eindtoets (ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten en verklaarde varianties; 7269 leerlingen in 443 klassen)**

	Model							
	0	1	2	3	4	5	6	7
<i>Regressiecoëfficiënten</i>								
Intercept	3.33	3.62	-51.95	3.35	-47.77	-46.64	-46.60	-46.62
OAB-categorie:								
· aut. 1.0 ho		0.51	0.07	0.31	0.07	0.07	0.07	0.07
· aut. 1.0 mb (= ref.)		ref.	ref.	ref.	ref.	ref.	ref.	ref.
· aut. 1.25 ex		-0.37	-0.08	-0.19	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06
· aut. 1.25 0.3		-0.82	-0.19	-0.42	-0.16	-0.15	-0.14	-0.14
· aut. 1.25 1.2		-0.92	-0.08	-0.45	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04
· all. 1.0 ho		0.17	0.13	0.08	0.11	0.11	0.10	0.11
· all. 1.0 mbo		-0.34	-0.02	-0.20	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02
· all. 1.9 ex		-0.50	-0.07	-0.29	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05
· all. 1.9 0.3		-0.83	-0.13	-0.49	-0.12	-0.11	-0.12	-0.12
· all. 1.9 1.2		-0.83	-0.11	-0.45	-0.09	-0.08	-0.09	-0.09
Cito Eindtoets			0.10		0.10	0.09	0.09	0.09
Onderpresteren				-0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Gedrag				-0.05	0.01	0.01	0.01	0.01
Werkhouding				0.34	0.07	0.07	0.08	0.08
Afhankelijkheid				-0.20	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
Conflict				0.06	0.02	0.02	0.02	0.02
Nabijheid				-0.13	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01
Ouderbetrokkenheid				0.25	0.05	0.04	0.04	0.04
Extrovert - introvert				0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Onverdraagzaam - verdraagzaam				-0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
Ordelijk - niet-ordelijk				-0.06	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
Emotioneel - niet-emotioneel				-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
Autonoom - niet-autonoom				-0.30	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
Loopbaan (ref.=onvertraagd)						-0.14	-0.14	-0.14
Sekse (ref.=jongen)						-0.05	-0.05	-0.05
Cognitief niveau klas							-0.06	-0.06
% Autochtone achterst.lIn. /10							-0.02	-0.02
% Allochtone achterst.lIn. /10							-0.00	0.00
Gemeentegrootte:								
· G3								0.00
· G32 (=ref.)								ref.
· overig								0.05
<i>Verklaarde varianties (%)</i>								
Klasniveau	11.9	40.1	67.7	35.1	68.6	69.1	69.7	69.7
Leerlingniveau	88.1	16.6	74.2	39.1	75.0	75.3	75.4	75.4
Totaal		19.4	73.4	38.6	74.3	74.5	74.7	74.7
<i>Toename verklaarde variantie (%)</i>								
+ Klasniveau			27.6	-5.0	1.0	0.4	0.7	0.0
+ Leerlingniveau			57.6	22.5	0.8	0.3	0.1	0.0
+ Totaal			54.0	19.2	0.8	0.3	0.2	0.0
Cursief: $p < 0.01$, vet: $p < 0.001$								

of hooguit beperkte verschillen zijn in advies, maar dat er juist wel verschillen zijn tussen de autochtone en allochtone niet-achterstandscategorieën (1.0). De sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen (i.c. OAB-categorie) verklaart 40% van de variantie in adviezen op klasniveau en 17% van de variantie op leerlingniveau, in totaal 19%.

Bij model 2 worden de scores op de Cito Eindtoets toegevoegd. Rekening houdend met verschillen in OAB-categorie betekent bijvoorbeeld 10 punten verschil op de Eindtoets een advies dat één niveau hoger ligt. We zien dat doordat nu de cognitieve competenties worden verdisconteerd de effecten van de sociaal-etnische achtergrond van sterk significant naar licht significant of niet-significant gaan en de verschillen in advies tussen de categorieën grotendeels verdwijnen. Dit neemt niet weg dat het advies van de lichte en zware achterstandscategorieën toch nog significant afwijkt van dat van de referentiecategorie. Dit houdt in dat wanneer rekening wordt gehouden met de cognitieve competenties zoals gemeten met de Eindtoets, met name de huidige 0.3-categorie, en daarbinnen de autochtone leerlingen meer nog dan de allochtone leerlingen, in lichte mate wordt ondergeadviseerd. Toevoeging van de Eindtoetsscores leidt ertoe dat 54% extra variantie in het advies wordt verklaard; samen met de OAB-categorie wordt nu bijna driekwart van de variantie verklaard.

Bij model 3 worden in plaats van de cognitieve competenties de twee blokken met niet-cognitieve competenties ingevoerd. Werd met de cognitieve competenties nog 54% extra variantie verklaard, met de 12 niet-cognitieve competenties samen gaat het om niet meer dan 19% extra verklaarde variantie. Binnen het eerste blok blijken vooral de werkhouding en ouderbetrokkenheid positief en afhankelijkheid en nabijheid negatief bij te dragen aan het door de leerkracht gegeven advies. Binnen het

tweede blok is het vooral de mate van autonomie. Als we de modellen 3 en 4 vergelijken, dan blijkt dat de cognitieve competenties bijna driemaal zoveel extra variantie verklaren als de niet-cognitieve competenties.

In model 4 worden de cognitieve en niet-cognitieve competenties tegelijkertijd ingevoerd. Daardoor worden de effecten van de niet-cognitieve competenties beïnvloed zwakker. We zien ook dat de niet-cognitieve competenties minder dan 1% extra variantie verklaren bovenop de cognitieve competenties. In dit en de volgende modellen blijkt dat er, ook nadat rekening is gehouden met de cognitieve en niet-cognitieve competenties en met de leerling-, klas- en contextkenmerken, nog één OAB-categorie resteert waarbij sprake is van onderadvisering, namelijk die van de autochtone lichte achterstandsleerlingen. Daarnaast wordt nog een categorie licht overgeadviseerd, namelijk de kinderen van autochtone hoogopgeleide ouders.

Bij model 5 worden nog twee leerlingkenmerken toegevoegd, loopbaanvertraging en sekse. Beide zijn sterk significant. Vertraagde leerlingen en meisjes krijgen een iets lager advies. Hoewel deze twee effecten significant zijn, voegen ze praktisch niets aan de verklaringskracht van het vorige model toe.

Uit model 6 volgt dat ook de drie klaskenmerken, de aandelen autochtone en allochtone achterstandsleerlingen en het prestatieniveau van de klas, nagenoeg niets aan verklaringskracht toevoegen. Model 7 laat zien dat er bij dit alles geen verschillen zijn tussen scholen in onderscheiden gemeentetypen. In de drie grote steden krijgen de leerlingen, rekening houdend met hun verschillen in competenties en achtergronden, dus geen hogere of lagere adviezen dan leerlingen in de kleinere steden of in de rest van Nederland.

Alle modellen overziend blijkt dat met de eerste twee kenmerken, de sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen

en Cito Eindtoetsprestaties driekwart van de verschillen in adviezen wordt verklaard. Toevoeging van 18 andere kenmerken levert niet meer dan 1% extra verklaringskracht op. Als het gaat om mogelijke over- of onder advisering, dan blijkt dat de huidige autochtone lichte achterstandscategorie iets wordt ondergeadviseerd, terwijl de autochtone categorie van hoogopgeleiden iets wordt overgeadviseerd. Daarbij dient overigens te worden aangetekend dat het in statistische zin weliswaar om significante effecten gaat, maar dat deze empirisch gezien maar zeer beperkt zijn.

er kunnen twee interpretaties van onder- en over advisering worden onderscheiden, een beperkte en een brede

4 Conclusies

Er kunnen twee interpretaties van onder- en over advisering worden onderscheiden, een beperkte en een brede. Bij de beperkte interpretatie wordt alleen rekening gehouden met de cognitieve competenties, hier de scores op de Cito Eindtoets. In dat geval blijkt uit de analyses dat met name de huidige lichte achterstandscategorie (0.3) iets wordt ondergeadviseerd, de autochtone leerlingen daarbij meer dan de allochtone leerlingen. Bij de brede interpretatie van onder- en over advisering wordt behalve met de cognitieve competenties ook nog rekening gehouden met niet-cognitieve competenties. Deze kunnen worden opgevat als verklaringen voor de verschillen die nog resteren na verdiscontering van de cognitieve competenties. De analyses maken duidelijk dat deze nauwelijks enige aanvullende verklaringskracht hebben. Wanneer vervolgens ook nog andere leerling-, klas- en contextkenmerken worden verdisconteerd, blijkt uiteindelijk dat alleen nog de autochtone lichte achterstandscategorie (0.3) iets wordt

ondergeadviseerd, en de autochtone hoogopgeleide niet-achterstandscategorie (1.0) iets wordt overgeadviseerd. De verschillen zijn bij dit alles weliswaar in statistische zin significant, maar empirisch gezien zijn ze zeer klein. Ze verschillen overigens ook niet naar gemeentegrootte.

Eind jaren 80 werd er in onderzoek voor het eerst op geattendeerd dat verschillende categorieën van leerlingen bij een gelijk prestatieniveau verschillende adviezen voor voortgezet onderwijs kregen. Uit die en enkele latere studies kwam naar voren dat er sprake was van over advisering van allochtone leerlingen: bij gelijke prestaties op de Cito Eindtoets ontvingen zij een hoger advies dan autochtone leerlingen. Begin 21e eeuw bleek dat die over advisering van allochtone leerlingen verdwenen was en dat die plaats had gemaakt voor onder advisering van autochtone achterstandsléerlingen. Enkele jaren later lieten analyses zien dat bij gelijke eindtoetsprestaties allochtone leerlingen niet anders werden geadviseerd dan autochtone leerlingen. In al deze studies stond het onderscheid allochtoon - autochtoon centraal. In de onderhavige studie is er meer differentiatie aangebracht en is er binnen de allochtone en autochtone leerlingencategorieën nog een nader onderscheid gemaakt naarmate van achterstand op basis van het ouderlijke opleidingsniveau. Het bleek dat bijna driekwart van de verschillen in advies herleid kan worden tot verschillen in eindtoetsprestaties. Voor zover er zich toch nog discrepanties tussen prestaties en advies voordeden, ging het om een geringe onder advisering van de lichte autochtone achterstandscategorie en om een nog geringere over advisering van de autochtone niet-achterstandscategorie.

In de loop der jaren zijn verschillende verklaringen geopperd voor over- dan wel onder advisering. Gewezen kan worden op procedure-afspraken in de grote gemeenten met betrekking tot de

overgang van basis- naar voortgezet onderwijs, op de grotere ervaring die leerkrachten met het onderwijs aan allochtone leerlingen hebben gekregen, op het veranderde, minder tolerante politieke klimaat en op de gevolgen van de marktwerking binnen het onderwijs. Dat momenteel de autochtone achterstandsleerlingen (licht) worden ondergeadviseerd heeft mogelijk te maken met het feit dat deze categorie de laatste decennia toch relatief weinig aandacht heeft gekregen, met name ten gevolge van de sterke aandacht voor de allochtone achterstandsleerlingen (Vogels & Bronneman-Helmers, 2003). Of de grotere aandacht voor deze laatste groep ook feitelijk ten koste is gegaan van de aandacht van de autochtone achterstandsleerlingen is overigens de vraag.

De discussie rond over- en onderadvisering kan ook in een ruimer perspectief worden geplaatst. De vraag waar het dan uiteindelijk om draait is wat de grootste voorspellende waarde heeft voor het niveau dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs (en wellicht daarna) weten te

realiseren. Is dat het advies, dat deels is gebaseerd op subjectieve inschattingen en waarbij ook uiteenlopende individuele leerlingkenmerken en contextuele factoren een rol spelen, of is dat een objectieve meting van de capaciteiten of het prestatieniveau via een (eind)toets? Deze vraag is momenteel erg actueel, getuige op het feit dat in de politiek het plan is gelanceerd om voor *alle* leerlingen een eindtoets verplicht te stellen, ook dus voor de zwakkere leerlingen die nu nog versterk kunnen laten gaan omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen of naar verwachting naar het (voortgezet) speciaal onderwijs of praktijkonderwijs zullen gaan. Recent longitudinaal onderzoek waarin de relatieve invloed van advies en toetscores op de langere termijn wordt bepaald is echter niet beschikbaar. Relevant in dit verband zijn wel de bevindingen uit het onderzoek van De Boer et al. (2007) waaruit blijkt dat leerlingen die worden ondergeadviseerd, zowel de autochtone als allochtone, in hun verdere schoolloopbaan blijvend op achterstand worden gezet.

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

- Babeliowsky, M. & Boer, R. den (2007). *Voortgezet onderwijs in beeld. De leerlingen en hun resultaten in het Amsterdamse VO. Schooljaar 2005/2006*. Almere: Babeliowsky Onderwijsonderzoek.
- Boer, H. de, Bosker, R. & Werf, M. van der (2007). De gevolgen van onder- en overadvisering. In *Inspectie van het Onderwijs, Onderadvisering in beeld* (pp. 83-92). Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
- Cito (2008). *Terugblik en resultaten Eindtoets Basisonderwijs 2008 Versie 29 februari 2008. Eindtoets Basisonderwijs. Groep 8*. Arnhem: Cito.
- Claassen, A. & Mulder, L. (2003). *Leerlingen na de overstap. Een vergelijking van vier cohorten leerlingen na de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs met nadruk op de positie van doelgroep leerlingen van het onderwijsachterstandenbeleid*. Nijmegen: ITS.
- Claassen, A. & Mulder, L. (2006). Na vier jaar voortgezet onderwijs. *Afsluitende rapportage over Prima cohort 00-08 in het vierde jaar en de eindexamens van vmbo-leerlingen*. Nijmegen: ITS.
- Dagevos, J., Gijsberts, M. & Praag, C. van (2003). *Rapportage minderheden 2003. Onderwijs, arbeid en sociaal-culturele integratie*. Den Haag: SCP.
- Davis, J. (1966). The campus as a frog pond: An application of the theory of relative deprivation to career decisions of college men. *American Journal of Sociology*, 72, 17-31.
- Driessen, G. (1991). Discrepancies tussen toetsresultaten en doorstroomniveau. Positieve discriminatie bij de overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs? *Pedagogische Studiën*, 68(1), 27-35.

- Driessen, G. (2005). De totstandkoming van de adviezen voortgezet onderwijs: Invloeden van thuis en school. *Pedagogiek*, 25(4), 279-298.
- Driessen, G. (2006). Het advies voortgezet onderwijs: Is de overadvisering over? *Mens & Maatschappij*, 81(1), 5-23.
- Driessen, G. (2007). 'Peer group' effecten op onderwijsprestaties. Een internationaal review van effecten, verklaringen en theoretische en methodologische aspecten. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. & Doesborgh, J. (2005). Relaties tussen achtergrondkenmerken en competenties van leerlingen en hun advies voor voortgezet onderwijs. In G. Driessen, J. Doesborgh, G. Ledoux, M. Overmaat, J. Roeleveld & I. van der Veen, *Van basis- naar voorgezet onderwijs. Voorbereiding, advisering en effecten* (pp. 39-70). Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.
- Driessen, G. & Smeets, E. (2007). De relatie tussen prestaties en advies: onder- of overadvisering bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs? In Inspectie van het Onderwijs, *Onderadvisering in beeld* (pp. 59-81). Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
- Driessen, G. & Smeets, E. (2011). The use of teacher recommendations and achievement tests as valid instruments for selecting ethnic minority students into secondary school tracks. In L. Madsen (Ed.), *Achievement tests: Types, interpretations and uses*. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.
- Driessen, G., Mooij, T. & Doesborgh, J. (2007). *Hoogbegaafdheid van leerlingen in het primair onderwijs. Ontwikkelingen en samenhangen met kenmerken van thuis, de groep en de school*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Mulder, L., Ledoux, G., Roeleveld, J. & Veen, I. van der (2009). *Cohortonderzoek COOL⁵⁻¹⁸. Technisch rapport basisonderwijs, eerste meting 2007/08*. Nijmegen: ITS/ Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Dronkers, J., Erp, M. van, Robijns, M. & Roeleveld, J. (1998). Krijgen leerlingen in de grote steden en met name in Amsterdam te hoge adviezen? *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 23, 17-30.
- Gemeente Amsterdam (2007a). *Basisschooladviezen en etniciteit. Onderzoeksverslag, 29 januari 2007*. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.
- Gemeente Amsterdam (2007b). *Brief aan de leden van de commissie WIJ, 20 februari 2007*. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.
- Hustinx, P. (2002). School careers of pupils of ethnic minority background after the transition to secondary education: Is the ethnic factor always negative? *Educational Research and Evaluation*, 8, 169-195.
- Jong, M.J. de (1987). *Herkomst, kennis en kansen. Allochtone en autochtone leerlingen tijdens de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs*. Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Kerckhoff, A. (1988). *Taalvaardigheid en schoolsucces. De relatie tussen taalvaardigheid Nederlands en schoolsucces van allochtone en autochtone leerlingen aan het einde van de basisschool*. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Koeslag, M. & Dronkers, J. (1994). Overadvisering en de schoolloopbanen van migrantenleerlingen en autochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 19, 240-258.
- Kuyper, H. & Werf, M. van der (2005). *VOCL'99-3. Prestaties en opvattingen van leerlingen in de derde klas van het voortgezet onderwijs*. Groningen: GION.
- Kuyper, H., Suhre, C., Jansen, G. & Pijl, Y. (2000). *Geïntegreerd rendementsonderzoek in het voortgezet onderwijs*. Groningen: GION.
- Lubbe, M. van der, Verhelst, N., Heuvelmans, T. & Staphorsius, G. (2005). *Verslag van een onderzoek naar de toelating van leerlingen in het voortgezet onderwijs*. Arnhem: Cito.
- Luyten, H. & Bosker, R. (2004). Hoe meritocratisch zijn schooladviezen? *Pedagogische Studiën*, 81(1), 89-103.
- Mulder, L. (1993). De invloed van het advies op de schoolloopbaan van de OVB-doelgroep-leerlingen in het voortgezet onderwijs. *Pedagogische Studiën*, 70, 242-251.
- Mulder, L. & Suhre, C. (1995). *OVB-doelgroep-leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deel 1: De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs in schooljaar 1992/1993*. Nijmegen: ITS.
- Mulder, L., Roeleveld, J. & Vierke, H. (2007). *Onderbenutting van capaciteiten in basis- en*

- voortgezet onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.
- Mulder, L., Roeleveld, J., Veen, I. van der & Vierke, H. (2005). *Onderwijsachterstanden tussen 1988 en 2002: ontwikkelingen in basis- en voortgezet onderwijs*. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.
- Pijl, Y. (1994). De overschatte overadvisering van allochtonen. *Tijdschrift voor Onderwijswetenschappen*, 23(6), 240-245.
- Rasbash, J., Steele, F., Browne, F. & Goldstein, H. (2009). *A user's guide to MLwiN*. Bristol: University of Bristol.
- Smit, F., Driessen, G. & Doesborgh, J. (2005). *Opvattingen van allochtone ouders over onderwijs: tussen wens en realiteit. Een inventarisatie van de verwachtingen en wensen van ouders ten aanzien van de basisschool en educatieve activiteiten in Rotterdam*. Nijmegen: ITS.
- Tesser, P. & Iedema, J. (2001). *Rapportage minderheden 2001. Vorderingen op school*. Den Haag: SCP.
- Veen, I. van der (2001). *Successful Turkish and Moroccan students in the Netherlands*. Leuven/Apeldoorn: Garant.
- Vogels, R. & Bronneman-Helmers, R. (2003). *Autochtone achterstandsleerlingen: een vergeten groep*. Den Haag: SCP.
- Werf, G. van der & Kuyper, H. (2004). Brugklasdocenten gaan niet op de hurken. *Didaktief*, 34, 22-24.

OVER DE AUTEURS

Geert Driessen is als senior-onderzoeker werkzaam op het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij verricht onderzoek op het terrein van onderwijs in relatie tot etniciteit, milieu en sekse.

E-mail: g.driessen@its.ru.nl; website: www.geertdriessen.nl.

Joris Cuppen studeert als vervolg op zijn studie sociologie momenteel sociale geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn interesses liggen op het gebied van sociale verschillen met betrekking tot onderwijs en gezondheid.

E-mail: joriscuppen@gmail.com.